

Alerta de risco tem como objetivo apoiar na divulgação rápida e eficaz de conhecimento às populações, parceiros e partes intervenientes possibilitando o acesso as informações fidedignas que possam apoiar nos diálogos para tomada de medidas de proteção e controle em situações de emergência em saúde pública.

ALERTA CIEVS

casos de coqueluche

INFORMAÇÃO: Aumento dos casos de Coqueluche no Brasil.

A coqueluche é uma **infecção respiratória**, causada por bactéria (*Bordetella Pertussis*). Sua principal característica são **crises de tosse seca**. O período de incubação é, em média, 5 a 10 dias.

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

A doença evolui em três fases sucessivas:

1. Fase inicial ou catarral: começa com características de um resfriado comum, com sintomas leves como febre baixa, mal-estar geral, coriza e tosse seca. Gradualmente, a tosse torna-se mais intensa, apresentando crises de tosse.
2. Fase de tosse intensa (paroxística): geralmente, é afebril ou com febre baixa. A tosse torna-se forte e incontrolável, com crises súbitas e rápidas que podem causar vômitos. Durante a crise, a pessoa pode apresentar dificuldade de inspirar, apresentando rosto vermelho ou azulado e, às vezes, fazer um som agudo ao inspirar (guincho). Essa fase pode durar duas a seis semanas.
3. Fase de recuperação (convalescença): a tosse começa a diminuir em frequência e intensidade, podendo persistir por duas ou seis semanas ou por até três meses.

CONDUTAS DE ALERTA E PREVENÇÃO

1. Busca ativa de **todas as gestantes** para **imunização com dTpa**, de 20 a 36 semanas de gestação;
2. Busca ativa de **puérperas até 45 dias pós-parto** não vacinadas com dTpa na gestação;
3. Busca ativa de **todas as crianças** para atualização do esquema vacinal, inclusive das doses de reforço (aos 15 meses e aos 4 anos de idade);
4. Imunização de **todos os profissionais de saúde**, conforme Calendário Vacinal;
5. Vacinação de forma excepcional dos **trabalhadores da educação**, principalmente àqueles que atuam com gestantes, puérperas, neonatos e crianças menores de 4 anos;
6. Orientar sobre o **controle de visitas e contatos do recém-nascido** com pessoas que apresentam sintomas respiratórios;
7. Orientar o **isolamento** de casos suspeitos ou confirmados: **5 dias** após o início do antibiótico para os tratados e de **21 dias** após o início dos sintomas para os não tratados;
8. Em casos suspeitos, realizar a **coleta de secreção de nasofaringe** de cultura e/ou PCR (https://portalcievs.saude.pe.gov.br/docs/POP_Coqueluche_Coleta_Transporte.pdf);
9. Realizar **quimioprofilaxia pós-exposição e vacinação seletiva** para comunicantes de casos suspeitos e/ou confirmados;
10. **Notificar** e investigar imediatamente (**até 24h**) os casos suspeitos e/ou confirmados.

